

TOSHTUTGICH QURILMASINING TEXNOLOGIK SXEMASINI TANLASH VA ISHLASH PRINTSIPINI TUZISH

Ibroximov Ilg'orbek

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855153>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda paxta xom ashyosiga dastlabki ishlov berish texnologik jarayonida paxta tarkibidagi turli o'gir aralashmalarni tutib qoluvchi toshtutgich qurilmasini takomillashtirish ishlar olib borilgan. Natijada takomillashtirilgan qurilma ishchi sxemasi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Paxta xomashyosi, tosh, og'ir aralashmalar, toshtutgich, havo oqimi, ishchi kamera, bunker, pnevmotransport, separator.

Paxta xomashyosini dastlabki tozalash jarayonida unda tuproq, tosh, metall parchalar va boshqa og'ir jismlar bo'lishi mumkin. Toshtutgich qurilmasi ushbu og'ir jismlarni ajratib, keyingi texnologik jarayonlarga faqat toza xomashyoni yo'naltirish uchun mo'ljallangan. Bu nafaqat uskunalarning shikastlanishini oldini oladi, balki tolaga zarar yetkazilishining ham oldini oladi.

Toshtutgichning texnologik sxemasi paxta korxonasining ish hajmi, paxta tarkibidagi aralashmalar miqdori va zaruriy tozalash samaradorligiga qarab tanlanadi. Eng ko'p qo'llaniladigan usullar:

1. Havo oqimi yordamida ajratish
2. Vibratsion ajratish
3. Magnit usuli

Ko'pincha kombinatsiyalangan usuldan foydalaniladi, ya'ni havo oqimi + vibratsion yoki magnitli usul birgalikda ishlatiladi.

O'rnatiladigan joyiga qarab ikki turga bo'linadi. Birinchisi chiziqli toshtutgichlar, deyiladi. Ular havo yordamida tashuvchi qurilmaning chizig'ida joylashgan bo'lib, separatorgacha o'rnatiladi. Ikkinchisi chiziqli bo'lmagan toshtutgichlar bo'lib, ular separatoridan keyin o'rnatiladi.

Havo yordamida tashuvchi qurilma quvurlarining o'tish qismiga o'rnatiladigan 2ChTL, LKS markali silindrik shaklli, markazdan qochma turdagi va shunga o'xshash og'ir jismlarni tutib qoluvchi moslamalar mavjud. Ular hammasi bittadan shartli ravishda «cho'ntak» deb ataluvchi og'ir aralashmalar yig'ish joyiga ega.

Toshtutgich konstruksiyasini yaratishda paxta tarkibidagi og'ir aralashmalarni eng yuqori tutib qolish darajasiga erishish uchun cho'ntaklarni eng qulay joylashish o'rnini aniqlash lozim. Ya'ni paxta va og'ir jismlar har xil solishtirma massa va tezlikka ega bo'lgan holda havo yordamida tashilish jarayonida o'tish joylarida har xil traektoriyalar bo'yicha harakatlanadi [1-5]. Og'ir jismlar paxtaga nisbatan kattaroq massaga egaligi va ular har xil traektoriya bo'ylab harakatlanishi tufayli ularni tutib qolish uchun cho'ntakni toshtutgichning ajratish kamerasining qaerga o'rnatishni bilish lozim.

Paxta tozalash korxonalarining ish tajribasi mavjud tosh tutgichlar paxtadan og'ir jismlarni ajratish masalasini yetarlicha hal qila olmasligini ko'rsatmoqda. Bu qurilmalarning ish unumi ancha past bo'lib, ular asosan katta o'lchamdagi og'ir jismlarni tutib qoladi. Mayda jismlar esa texnologik jarayonga o'tib ketadi. Bundan tashqari, mavjud tosh tutgichlar yuqori

aerodinamik qarshilikka ega. Bu esa o'z vaqtida, pnevmotransport quvurlarida havo bosimining keskin pasayishiga hamda tosh tutgich cho'ntaklarining paxta bilan to'lib qolishi va chiqindiga qo'shilib ketishiga olib keladi. Shuning uchun hozirgacha paxtani og'ir jismlardan tozalovchi yuqori samarali uskunalarni yaratish va mavjudlarini takomillashtirish vazifasi dolzarbligi yo'qotgani yo'q.

Toshtutgich qurilmasi paxta tozalash korxonalarida majburiy dastlabki tozalash bosqichi bo'lib, ishlab chiqarish jarayonining uzluksiz va xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi. Uni tanlashda paxta tarkibidagi og'ir aralashmalar miqdori va texnologik jarayon talablariga e'tibor berish muhim.

Paxta tarkibidagi aralashmalar turi va miqdori ko'p tomonlama toshtutugich ishlashiga ta'sir qiladi. Tuproq, tosh, metall, yog'och va boshqa aralashmalar qanchalik ko'p bo'lsa, mos texnologiyani tanlash shunchalik muhim bo'ladi. Masalan, paxta ko'proq mayda qum va chang bilan aralashgan bo'lsa, havo ajratish tizimi samaraliroq bo'ladi. Agar katta toshlar uchrasa, vibratsion va tortishish kuchiga asoslangan ajratish usuli qo'llaniladi.

Paxta tozalash korxonasining quvvati va sutkalik qayta ishlash hajmiga qarab qurilmaning samaradorligi oshirilishi kerak. Tadqiqotda tahliliy ma'lumotlar natijasida takomillashtirilgan toshtutgichning texnologik sxemasi ishlab chiqildi (1-rasm).

1-rasm. Takomillashtirilgan toshtutgich qurilmasining sxemasi

1-kirish, 2-ishchi kamera, 3-aerodinamik qarshilik (paxtani titib beruvchi qism),
4-elastik qoplamalar, 5-bunker, 6-chiqish qismi

Ushbu toshtutgich qurilmasi quyidagicha ishlaydi: paxta qirish qismi 1 orqali yuqori tezlikda ishchi kamera 2ga kirib keladi. ishchi kamera 2ning markazida aerodinamik qarshilik 3 o'rgatilgan bo'lib, u ishchi kamera 2 ni ikki qismga ajratib turadi. Ya'ni yuqori va quyi qismlarga. Aerodinamik qonuniyatga ko'ra yuqori qismda havoninig tezligi past va havo bosimi yuqori bo'ladi. Quyi qismda esa havoning tezligi yuqori va havo bosimi past bo'ladi. Havo oqimi bilan aralashib kelayotgan paxta bo'lakchalari aerodinamik qarshilik 3 yordamida titilib, kichik massaga ega paxta quruq paxta bo'lakchalari yuqori qismdan o'tib, elastik qoplamaga urilib yuqori tomonga harakatlanib, chiqish qismi orqali quvurga o'tib ketadi. Massasi kattaroq bo'lgan paxta yot aralashmalar quyi qism orqali harakatlanadi. Quyi qismda havo tezligi yuqori va havo bosimi past bo'lganligi sababli paxta va yengil jismlar elastik

to'siqqa urilib tepaga qarab harakatlanib, chiqish qismi 6 orqali keyingi jarayonlarga o'tib ketadi. Paxta bo'lakchasiga nisbatan massasi katta bo'lgan begona jismlar yuqori tezlik bilan harakatlanib, o'z inertsiyasi ta'sirida elastik materialga urilib bunkerga tushib to'planadi.

Bunkerdagi to'plangan begona jismlarni avtomatik tarzda tashqariga vakuum sharoitini saqlagan holda chiqarib yuboriladi.

References:

1. Зикриёев Э. Пахтани дастлабки қайта ишлаш. // Ўқув қўлланма, Тошкент, Меҳнат, 2002.
2. Мурадов Р. Пахтани дастлабки ишлаш технологиясидаги ташиш жараёнининг самарадорлигини ошириш асослари. Техн. фан. докт. диссертацияси. Тошкент-2004, 289 б.
3. Хасанов М.Р. Повышение эффективности технологической надёжности элементов пневмотранспортных сичтем хлопка // Диссертация кандидата технических наук. Ташкент, 1989.
4. Мурадов Р., Бойтураев У. Выделение тяжёлых примесей из хлопка-сырца в камнеуловитель // Дел. в УзНИИНТИ, 1986. № 523-Уз.
5. Кобилжанов К.М. Исследование работы и выбор рациональной конструкции уловителя тяжёлых примесей для хлопковой промышленности // Диссертация кандидата технических наук. Ташкент, 1960.